

УДК: 617-559

АУТИЗМНІҢ НЕЙРОБИОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

АХМЕТБЕК АМАН САРЖАНҰЛЫ, БЕКБОЛАТ АЙМЕРЕЙ, БАЛТАБЕК ШЫҢҒЫС АСҚАРҰЛЫ, БАЗАРБАЕВА АНЕЛЬ УМЫТКАНОВНА, СЛЯМ АЗИЗ БАУЫРЖАНҰЛЫ

2 курс студенттер, КеАҚ «Семей Медицина Университеті»

Ғылыми жетекші: жаратылыстану ғылымдарының магистрі **ДИНАРА ОРМБАЕВНА САДЫКОВА**

Анатомия, гистология және профессор Хлопова Н. А. атындағы топографиялық анатомия кафедрасы

КеАҚ «Семей Медицина Университеті», Семей қаласы, Қазақстан Республикасы

Аннотация. Аутизм спектрінің бұзылыстары (АСБ) — бұл адамның әлеуметтік қарым-қатынасын, тілдік және когнитивтік дағдыларын, мінез-құлқын қалыптастырудағы қиындықтармен сипатталатын нейробиологиялық даму ақауы. Аутизм әлем бойынша кең таралған және түрлі жастағы балалар мен ересектерде кездеседі. Дегенмен, аутизмнің себептері мен оның мидағы өзгерістерге әсері әлі толық зерттелмеген. Әлемде аутизм спектрінің бұзылыстарының диагностикасы мен емдеуі бойынша көптеген жұмыстар атқарылса да, Қазақстанда бұл мәселеге қатысты ғылыми зерттеулер мен әлеуметтік қолдау шаралары жеткіліксіз деңгейде қалып отыр.

Негізгі сөздер: Аутизм, зерттеу әдістері, нейробиология, медицина, инклюзия.

Бұл зерттеудің өзектілігі: Аутизм спектрінің бұзылыстарының нейробиологиялық негіздерін зерттеу қоғамның аутизмге деген көзқарасын өзгерту үшін маңызды қадам болып табылады. Қазіргі уақытта аутизм туралы көпшілік арасында көптеген стереотиптер мен қате түсініктер бар. Көп жағдайда аутизммен ауыратын адамдар әлеуметтік шеттету мен стигматизацияға ұшырайды. Сондықтан, аутизмге жаңа көзқарас қалыптастыру, оны тек медициналық проблема ретінде емес, жеке дамудың бір ерекшелігі ретінде қабылдау маңызды болып табылады. Бұл зерттеулер аутизмнің нейробиологиялық және психологиялық аспектілерін тереңірек түсінуге ықпал етеді және аутизмге қатысты қалыптасқан қате түсініктерді жоюға мүмкіндік береді. Әсіресе, аутизмнің нейробиологиялық негіздерін зерттеу арқылы оның ерте белгілерін анықтау, сондай-ақ аутизмі бар балаларға арналған оңалту мен білім беру әдістерін дамытуда жаңа мүмкіндіктер пайда болуы ықтимал.

Қазақстанда аутизммен ауыратын балалар мен ересектердің қоғамда толыққанды өмір сүруін қамтамасыз ету үшін инклюзивті білім беру мен әлеуметтік қолдау жүйесін дамыту қажет. Аутизм туралы қоғамда дұрыс түсінік қалыптастыру, оның ерекшеліктерін түсіну және қабылдау деңгейін арттыру бүгінгі таңда ерекше өзекті мәселе болып отыр. Көп жағдайда ата-аналар, педагогтар және жалпы қоғам аутизм туралы жеткілікті білімнің болмауынан оны “ауру” немесе “даму кемістігі” деп қабылдайды. Бұл жағдай аутизмі бар балалардың қоғамнан шеттетілуіне, олардың әлеуетін толық ашуға мүмкіндік бермеуге және инклюзивті орта қалыптасуының баяу жүруіне әкеледі.

Аутизмді медициналық тұрғыдан ғана емес, жеке тұлғаның дамуының бір ерекшелігі ретінде қарастыру маңызды. Бұл зерттеудің өзектілігі аутизм туралы қоғамның түсінігін өзгерту мен аутизмі бар адамдардың өмір сүру сапасын арттыруға негізделген. Қоғамда стереотип жойылып, аутизмге ерекше көзқарас қалыптасқанда ғана инклюзивті әрі әділетті ортаны құруға қол жеткізуге болады.

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері: Аутизм спектрінің бұзылыстарының нейробиологиялық негіздерін зерттеу арқылы аутизмге жаңа көзқарас қалыптастыру. Негізгі міндеттері:

1. Аутизм спектрінің бұзылыстарында мидағы өзгерістер мен нейробиологиялық ерекшеліктерді зерттеу.

2. Аутизм туралы қоғамдық түсінікті өзгерту және оның дамуының нейробиологиялық негіздерін түсіндіру.

3. Аутизмге қатысты жаңа көзқарасты ұсыну, қоғамда инклюзивті ортаны қалыптастыруға ықпал ету.

Гипотеза: Аутизм – бұл дерт емес, тек әлемді танудың ерекше стилі. Мидың жүйелі түрде ойлайтын және аналитикалық бағыттағы түрі деп санаймыз.

Әлемдік зерттеулер бойынша, аутизм әлемде шамамен 2,3% халықтың арасында кездеседі. Қазақстандағы аутизм статистикасы бойынша, 2022 жылы 12 087 баланың аутистикалық бұзылысы расталды, бұл 2020 жылғы 6 771 баламен салыстырғанда екі есе көп. Олардың ішінде психолого-медико-педагогикалық консультацияның статистикалық мәліметтері бойынша ерте жасындағы аутизммен ауыратын балалар саны – 1052, 3 жастан 5 жасқа дейінгі балалар – 4331, ал 6-дан 18 жасқа дейінгі балалар саны – 6704. Ал 2024 жылы бұл сан 15 000- нан астам балаға дейін өсті. Біз аутизмі бар балалардың санының жас ұлғайған сайын артып жатқанын көреміз. Бұл өсім тек диагностика әдістерінің жақсаруымен ғана емес, аутизмнің жай ғана бұзылыс емес, әлемді қабылдаудың ерекше түрі екендігі туралы түсініктің қалыптасуымен де тікелей байланысты. Аутистикалық адамдар ерекше қасиеттерге ие, оларға дұрыс қолдау көрсетілсе, қоғамға маңызды үлес қосуы мүмкін.

Аутизм туралы хабардарлықтың артқанына қарамастан, аутистикалық адамдар әлі де дискриминацияға тап болып отыр.

Негізгі мәселелердің бірі – әлеуметтік оқшаулану. Аутизмі бар адамдар оқу орындарында қиындықтарға ұшырайды, себебі олардың ерекше қабілеттері әрдайым ескерілмейді. Көптеген мектептер РАС диагнозы бар балаларды интеграциялауға дайын емес, өйткені мамандар мен ресурстар жетіспейді. Бұл жағдай аутизм диагнозы қойылған балалардың минималды білім алуына немесе тіпті білім алу мүмкіндігінен айырылуына әкеледі.

Сонымен қатар, ересектер аутизмі бар адамдар еңбек нарығында қиындықтарға кездеседі. Оларға «қабілетсіз» немесе «ұжымға сай келмейді» деген стереотиптер кедергі болып отыр. Дүниежүзілік зерттеулерге сәйкес, аутизм диагнозы қойылған ересектердің 80%-ы қажетті дағдылары мен таланттарына қарамастан жұмыссыз қалады.

Маңызды атап өту керек, дискриминация көбіне түсінбеушілікке негізделеді. Аутизмі бар адамдар тұйық болуы мүмкін немесе әлеуметтік нормаларды сақтамауы мүмкін, бұл олардың айналасындағы адамдарда күдік пен қорқыныш сезімдерін тудырады. Дегенмен, олардың турашылдығы, бөлшектерге назар аударуы және тапсырмаларға жоғары концентрациясы оларды қоғамда және жұмыс орнында бағалы қызметкер ретінде көрсететін еді.

Қазақстанда жағдайды жақсарту үшін қадамдар жасалып жатыр: оңалту орталықтары мен арнайы мектептер құрылуда, бірақ аутизм диагнозы қойылған әр балаға тең мүмкіндіктер қамтамасыз ету үшін бұл жеткіліксіз. Дискриминациямен күрес қоғамды ақпараттандырудан басталуы керек. Аутизмі бар адамдар барлық басқа адамдармен тең, олар құрметке, өздерінің мүмкіндіктерін іске асыруға және қоғам өміріне толыққанды қатысуға толықтай құқылы. Олардың бірегейлігін мойындау, потенциалдары ашу – инклюзивті және әділ қоғам құруға бағытталған қадам.

Қорытынды. Халықты аутизм және оның барысы туралы ақпараттандыру, және де АСБ бар балалардың ата-аналары мен қамқоршыларына қалай қолдау көрсету жөніндегі іс-шараларды іске асыру қажет. Дәл солай аутист балалардың ерте жасынан инклюзивті білім алуын күшейте аламыз. Ал бұл өз кезегінде АСБ бар балалардың ерекшелігін, дарынын анықтап, олардың қоршаған ортаға бейімделу процесін жеңілдетеді.